

MAKTAB O‘QUVCHILARI JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA MILLIY HARAKATLI O‘YINLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI

Mirzayev A‘zam Xudaynazarovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Shundan kelib chiqib, hozirgi vaqtda tarbiyaning odatiy bo‘lgan shakllari va usullarini izlab topish, o‘sib borayotgan avlodda mustahkam umuminsoniy ishonch va qarashlarni shakllantirish, shaxsda milliy madaniyat va milliy qadriyatlarni hurmat qilish, avaylab asrash tuyg‘ularini o‘stirishga diqqatimizni qaratmog‘imiz lozim. Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, o‘sib borayotgan avlodning tarbiya tizimida xalq pedagogikasi tajribalari, jumladan, milliy xalq o‘yinlari yoshlarning xarakteri va ongini boshqaruvchi vosita, asosiy kuch deb hisoblash mumkin.

Kalit so‘zlar: Sog‘lom turmush tarzi inson madaniy, jismoniy, rivojlanishi, mehnat unumdorligi va ijodiy faoliyatini oshirishni o‘z ichiga oladi.

TECHNOLOGIES FOR USING NATIONAL GAMES TO DEVELOP MOTOR SKILLS IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS FOR SCHOOLCHILDREN

Abstract: Based on this, it is necessary to focus on identifying familiar forms and methods of education today, instilling strong universal beliefs and views in the younger generation, and cultivating a sense of respect and concern for national culture and values. Based on the above considerations, in the system of educating the younger generation, the experience of folk pedagogy, including national folk games, can be considered a tool and a key force shaping the character and consciousness of young people.

Key words: A healthy lifestyle includes increasing a person’s cultural, physical, productive and creative activity.

ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: Исходя из этого, следует сосредоточиться на поиске привычных форм и методов воспитания в настоящее время, формировании у подрастающего поколения прочных универсальных убеждений и взглядов, культивировании чувства уважения и заботы о национальной культуре и национальных ценностях. Исходя из вышеизложенных соображений, в системе воспитания подрастающего поколения опыт народной педагогики, включая

национальные народные игры, может рассматриваться как инструмент и главная сила, определяющая характер и сознание молодежи.

Ключевые слова: Здоровый образ жизни включает в себя повышение культурной, физической, продуктивной и творческой активности человека.

Bolani o‘yinga undagan omil uning katta yoshdagi odamlarning borliq to‘g‘risidagi va shaxslararo munosabati haqidagi tasavvuri va ularni shaxsiy faoliyatida sinab ko‘rish istagidadir, shuningdek, jamoa bo‘lib o‘ynayotgan tengqurlari bilan bevosita muloqotga kirishish ishtiyoqidadir. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkin:

1. O‘yin faoliyatida bola turli harakatlarni to‘laligicha namoyish etishga, ularni bajarish usullarini ko‘rsatishga ishtiyoqmand bo‘ladi;
2. Keyinchalik esa barcha hatti-harakatlarni umumlashtirib aks ettirishga urinadi.

O‘quvchining o‘yin faoliyatini vujudga keltiruvchi eng zarur omillardan biri - bolada o‘z hatti-harakatini kattalar faoliyati, hatti-harakati bilan solishtirish, undan nusxa olish, aynan unga o‘xshatish tuyg‘usining mavjudligidir. Xuddi shu sababli kattalar, ularning hatti-harakatlari bolaning ham tashqi, ham ichki iborat namunasi bo‘ladi va kattalar uning xulq-atvor, yurish-turishining ham obyekt, ham subyekt hisoblanadi.

Go‘daklik davridan maktab yoshiga o‘tgan bolalarning faoliyati kattalar rahbarligidagi faoliyatidan mustaqil o‘z-o‘zini nazorat qilish darajasiga o‘sib boradi. Biroq, yuqorida ta’kidlangan barcha shart-sharoitlar o‘zaro uzviy bo‘lmasligi sababli har qanday o‘yinning negizi vazifasini o‘tay olmaydi va shunga ko‘ra ma’lum davrgacha o‘yin faoliyati predmetlarga bog‘liq tarzda amalga oshadi.

Ruhshunoslarning ta’kidlashicha, o‘yin o‘z-o‘zidan vujudga kelmaydi, buning uchun kamida uchta sharoit mavjud bo‘lishi kerak:

- a) bolaning ongidan uni qurshab turgan voqe’lik to‘g‘risidagi xilma-xil taassurotlarning tarkib topishi;
- v) har xil ko‘rinishdagi o‘yinchoqlar va tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatayotgan vositalarining muhayyoligi;
- b) bolaning kattalar bilan tez-tez muomala va muloqotga kirishuvi.

Bunda kattalarning bolaga bevosita ta’sir ko‘rsatish uslubi hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bu obyektiv shart-sharoitlarning o‘zi milliy xalq o‘yinlarini tashkil etish, yaratish uchun hali yetarli emas, buning uchun bola bilan kattalar o‘rtasidagi munosabatni tubdan o‘zgartirish lozim. Aks holda mustaqillik vujudga kelmaydi. Qadimdan ota-bobolarimiz ham bolalarda avvalo qattiqqo‘llik bilan irodani, mustaqillikni tarbiyalab, juda ko‘p maqsadlarni ko‘zda tutishgani ma’lum. Bunda kattalar bolalarga nisbatan talabchanlikni oshirishlari, bolani mustaqil ravishda harakat qilishga majbur etishlari ma’qul. Shunga o‘xshash tadbirlar bolada mustaqillik va mustaqil faoliyatini tashkil qilish o‘quvini shakllantiradi.

Maktab yoshdagi bola asta-sekin kattalarning hayoti va faoliyati dunyosiga kirib boradi, oldin hamkorlikdagi faoliyatda namoyon bo‘lgan ijobiy his-tuyg‘ular,

shijoat va dadillik sari yetaklovchi ruhiy kechinmalardan iborat namuna darajasiga ko'tarilgan kattalarning ruhiy olamiga ko'tariladi. Maktab yoshida bolaning o'zi mustaqil ravishda kattalarning hayoti va faoliyatiga kirishish yo'llarini topa boshlaydi.

U keyinchalik katta kishilarning hayoti va faoliyatining barcha sohalarida va shaxslararo munosabatlarida qatnashish istagini ko'rsatadigan bo'ladi. Shuning uchun xalq milliy o'yinlari kattalar bilan bolalar o'rtasida yangicha munosabatlar asosida vujudga keladi va bu munosabatlarda milliy xususiyatlar: o'z yurtini qadrlash, hurmat qilish, kattalarga hurmatda bo'lish kabi fazilatlar shakllanib, tarkib topib boradi.

Xalq milliy o'yinlari paydo bo'lishi, vujudga kelishi jihatidan ijtimoiy xususiyatga ega bo'lib, kattalarning hayoti va faoliyatini qayta tiklash va takrorlashdan boshqa narsa emas, shuningdek, bu o'yin faoliyati o'zining mazmuni va mohiyati bilan ijtimoiydir. O'zbek xalq milliy o'yinlari bola mustaqil faoliyatining yorqin namunasi bo'la oladi, bu jihatdan bu o'yinlarning mazmuni orqali kattalarning hayoti bilan yaqindan tanishadi.

O'yinlarda bola faoliyatida ana shu o'yin sharoiti va predmetli harakatlarning o'zaro munosabatida asosiy e'tibor predmetlar bilan ko'pincha harakat qilishga qaratilishini, bunda predmetli o'yinlar, masalan, tosh bilan, chopon, do'ppi bilan va hokazo, harakatining xususiyati uchun yetakchi faoliyat vazifasini o'tashini ham aytib o'tish kerak bo'ladi. Ammo, bola o'yinlarda qandaydir vazifani bajara oladi, buni ham e'tibordan soqit qilmaslik kerak. Masalan, biror predmetni bir obyektidan ikkinchisiga yetkazishga belgilangan o'yinlarda shunday holat ro'y berishi mumkin.

Milliy o'yinlardan foydalanish jarayonida maktab o'quvchilarining quyidagi o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak:

1. Bola odamlarning faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o'zaro muomalasiga, munosabatiga qiziqadi.
2. Bolalar xalq o'yinlarida atrofdagi voqe'likning eng tashqi ifodali, jo'shqin his-tuyg'uli jihatlarini aks ettiradilar.
3. Milliy o'yinlarda bola kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o'z istagini amaliyotga tadbiq qiladi.
4. Kattalarning hayoti va faoliyatiga kirish bolaning tasavvuri timsollari tariqasida namoyon bo'lsa ham, umuman uning chinakam shaxsiy hayotida o'chmas iz qoldiradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, milliy xalq o'yinlaridan foydalanishda, ularni qo'llashda shuni hisobga olish kerakki, bu yoshdagi bolalar aniqlikni talab etadigan mayda harakatlarga qaraganda keng, kuchli harakatlarga ancha moyil bo'ladilar. Buni bolalar yosh davrlarini ishlab chiqqan buyuk pedagog Ya.N.Komenskiy ham o'z vaqtida ta'kidlagan edi.

Umuman bolalar juda ham harakatchanligi bilan ajralib turadi. Harakatchanlik esa maxsus, oqilona tashkil etilishni, harakatga soluvchi yurish-turish shakllarining to'g'riligini talab etadi.

Bolalarning bu yoshida tormozlanish va qo‘zg‘alish jarayonlarini muvozanatligini yuzaga keltirishda kattalar talabining tizimligi va o‘zini tuta bilishga odatlantirish katta rol o‘ynaydi.

Milliy o‘zbek o‘yinlarini yoshlar, ayniqsa maktab o‘quvchilari sevib, maroq bilan o‘ynamoqdalar. Bunday o‘yinlar jismoniy tarbiya darslaridagina emas, balki hovlilar va bog‘, xiyobonlarda dam olish soatlarida o‘ynaladi. Muhim sifatlarni rivojlantirishga mo‘ljallangan umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlarga doir bayon qilingan material ko‘proq o‘yin tarzida beriladi, lekin mashqlarni tushuntirish va faol dam olish uchun qisqacha tanaffuslar bo‘lgan kichik vaqt me‘yorida uzluksiz bajariladi. O‘yin mashqlaridan keyin bo‘shashtiradigan, ohista yuriladigan mashqlarni yoki diqqat-e‘tiborni o‘stiradigan mashqlarni berish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdumalikov R. Abdullayev A. Xalq milliy o‘yinlari mazmunida ma‘naviyat masalalari. T.: 1995.14 b.
2. Abdurasulov R. Sog‘lom avlodni tarbiyasi buyuk davlat qurish zaminidir. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari. T.: 1993, 1-qism 6-11 b.
3. Azimov I.G. Jismoniy tarbiyaning yosh fiziologiyasi. T.: 1994. 72-73 b.
4. Isakova M T. Komil inson tarbiyasida milliy qadriyatlar. Alpomish. Ilmiy-amaliy anjuman matnlari. Farg‘ona 2000. 41-45 b.